

UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA ATIVA BASEADA EM CASOS CLÍNICOS NAS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE PATOLOGIA

Fernanda Inácio dos Santos¹, Bianca Oliveira David¹, Leticia Vitoria Bairros Garcia¹, Júlia Assis de Carvalho¹, Ana Emília Carvalho de Paula¹, Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹, Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹, Júlia de Miranda Moraes²

¹ Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A educação médica, tradicionalmente baseada em um modelo mecanicista e centrado na exposição teórica do professor, apresenta limitações na formação crítica, social e profissional dos alunos. Com o avanço do acesso à informação, especialmente pela internet, tornou-se essencial adotar metodologias ativas que estimulem a reflexão, o protagonismo e o raciocínio clínico, promovendo a integração entre teoria e prática. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ) com o uso de casos clínicos como metodologia de ensino nas aulas práticas da disciplina de Patologia. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** As aulas práticas foram estruturadas com base em metodologias ativas, utilizando casos clínicos relacionados a cada conteúdo estudado. Cada prática partia de uma situação clínica vinculada às lâminas histopatológicas das doenças, permitindo aos alunos correlacionar alterações morfológicas com os quadros clínicos apresentados. Essa dinâmica favoreceu uma compreensão mais ampla e significativa dos conteúdos, estimulando a construção do raciocínio diagnóstico. O material didático era disponibilizado previamente, possibilitando estudo prévio. No início das aulas, a professora apresentava cada caso clínico e projetava as lâminas correspondentes, que os alunos acompanhavam em seus computadores. Esse momento era dedicado à discussão e esclarecimentos de dúvidas, promovendo uma aprendizagem colaborativa. As aulas práticas baseadas em casos clínicos mostraram-se eficazes na consolidação do conhecimento, tornando o aprendizado mais aplicado e concreto, ao aproximar teoria e prática. Essa abordagem rompe com o ensino tradicional, que frequentemente dificulta a assimilação dos conceitos patológicos, permitindo ao estudante compreender de forma integrada as manifestações clínicas, laboratoriais e histológicas. **CONCLUSÕES:** A utilização da metodologia ativa baseada em casos clínicos nas aulas práticas de Patologia demonstrou ser uma estratégia eficaz para potencializar o aprendizado e a integração teórico-prática. Essa abordagem promoveu maior participação, raciocínio crítico e capacidade de correlação entre os achados clínicos e histopatológicos. Assim, a experiência evidenciou que metodologias ativas contribuem significativamente para a formação médica, aproximando o estudante da realidade clínica e do pensamento diagnóstico necessário à prática profissional.

Palavras-chave: Histopatologia; Tecnologia digital; Integração clínico-patológica.